

PADRÕES DE CHUVA E EVAPOTRANSPIRAÇÃO NO ESTADO DO ACRE

José Epitácio dos Santos Neto¹, Emilly Christine Cacau da Silva², Emanuel Moraes de Souza³, Wesley da Silva Uchoa⁴, Debora Menezes dos Santos⁵, Noeme Carneiro Soares⁶, Lucas da Costa Santos⁷, Hugo Mota Ferreira Leite⁸, Lívia Braz Pereira⁹, Jefferson Vieira José¹⁰

Universidade Federal do Acre (UFAC) Campus Floresta, Rua Estrada da Canela Fina, Km 12 Gleba Formoso - São Francisco, Cruzeiro do Sul - AC, 69895-000, ¹jose.epitacio@sou.ufac.br; ²emilly.silva@sou.ufac.br; ³emanuel.souza@sou.ufac.br; ⁴wesley.uchoa@sou.ufac.br; ⁵menesesdebora654@gmail.com; ⁶noeme.soares@sou.ufac.br; ⁷lucas.santos@ufvjm.edu.br; ⁸hugo.leite@ufac.br; ⁹livia.pereira@sou.ufac.br; ¹⁰jefferson.jose@ufac.br

Resumo

A Precipitação Pluvial (P) e a Evapotranspiração de Referência (ET_o) são variáveis climáticas de extrema importância em diversos domínios do conhecimento, abrangendo setores como agricultura, gestão de bacias hidrográficas, previsões meteorológicas e drenagem urbana. Este estudo tem como propósito caracterizar os padrões de Precipitação Pluvial e Evapotranspiração de Referência em seis municípios do estado do Acre. Foram utilizados dados abrangendo um período de 58 anos para análise de P e ET_o. As médias anuais de P oscilaram entre 1800 e 2400mm, onde na região Oeste, as médias de precipitação alcançaram valores entre 2400 e 2200mm. Já na região Leste, as médias anuais situaram-se entre 2200 e 2000mm. Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia caracterizaram-se como as cidades mais secas do Acre, com médias de Precipitação Pluvial de 1800mm. A ET_o oscilou de 1175 a 1275mm, com uma média mais baixa no Oeste em comparação com o Leste

Palavras-chave — Precipitação Pluvial, clima, balanço hídrico, Desmatamento, temperatura.

Abstract

Rainfall (P) and Reference Evapotranspiration (ET_o) are climatic variables of extreme importance across various fields of knowledge, including agriculture, watershed management, weather forecasting, and urban drainage. This study aims to characterize the patterns of Rainfall and Reference Evapotranspiration in six municipalities

in the state of Acre. Data spanning a period of 58 years were used for the analysis of P and ET_o. The annual averages of P ranged between 1800 and

2400mm, with the western region's precipitation averages reaching between 2400 and 2200mm. In the eastern region, annual averages ranged between 2200 and 2000mm. Assis Brasil, Brasiléia, and Epitaciolândia were identified as the driest cities in Acre, with average Rainfall of 1800mm. The ET_o ranged from 1175 to 1275mm, with lower averages in the west compared to the east.

Key words — Rainfall, climate, water balance, deforestation, temperature.

1. INTRODUÇÃO

O Estado do Acre está localizado no extremo sudoeste da Amazônia Brasileira, destacando-se como um ponto central para pesquisas ambientais e climáticas devido às suas características geográficas e ecológicas singulares incorporando a nova Linha Cunha Gomes, representando aproximadamente 4% da Amazônia Brasileira e 1,9% do território total do Brasil [1].

O clima predominante no Estado do Acre é o equatorial, quente e úmido, marcado pelas elevadas temperaturas na maior parte do ano e baixa amplitude térmica. A média anual de temperatura gira em torno de 24,5 °C, com uma temperatura máxima de cerca de 32 °C, mantendo-se constante em todo o estado [2].

O ciclo hidrológico de uma região é quantificado pelo balanço hídrico, que fornece informações importantes sobre a cultura, como

profundidade das raízes, características do solo e sua capacidade de armazenamento de água, levando em conta fatores climáticos, como Precipitação Pluvial (entrada de água) e Evapotranspiração (saída de água). Assim, a soma dos processos de entrada e saída de água em um volume conhecido de solo durante um intervalo de tempo é denominada balanço hídrico [3].

A Precipitação Pluvial representa a principal forma de entrada de água em um sistema determinado. Duarte [4] identificou um aumento no volume anual de Precipitação Pluvial até o ano de 1990, seguido por uma diminuição até 2003. Essas variações levantam a possibilidade de uma possível relação com atividades humanas ao longo do tempo.

Adicionalmente, o Estado do Acre está sujeito a diversas influências de fenômenos hidroclimáticos, destacando-se especialmente o regime de chuvas [5]. O conhecimento detalhado de seu histórico desempenha um papel crucial no planejamento e monitoramento dos impactos resultantes de excedentes ou déficits hídricos em uma região específica. Essa compreensão contribui significativamente para a tomada de decisões em diversos setores econômicos, incluindo atividades agropecuárias [6; 7].

Por outro lado, as saídas de água são predominantemente reguladas pela evapotranspiração, escoamento superficial e drenagem profunda. A evapotranspiração destaca-se como uma variável de extrema importância para a agricultura, sendo empregada na modelagem de processos climatológicos e hidrológicos, em projetos de irrigação, previsão de safras e na caracterização climática de determinada região [8].

A análise das distribuições temporais de variáveis climáticas oferece informações valiosas para sistemas de previsão, possibilitando um planejamento mais eficaz de atividades agropecuárias e humanas. Tanto a P quanto a ETo exibem periodicidade não linear, sugerindo ciclos no tempo e espaço. Esses ciclos, fundamentais nas séries temporais, abrangem diversas frequências. Identificar e caracterizar essas periodicidades é essencial para compreender a importância relativa de cada processo no sistema [9; 10; 11].

Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi caracterizar os padrões de Precipitação Pluvial e Evapotranspiração de Referência em seis municípios do estado do Acre.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estado do Acre, situa-se na região norte do Brasil e abrange uma extensão de aproximadamente 152.581 km². Suas coordenadas geográficas compreendem as longitudes de -68,19 E a -73,66 W e as latitudes de -7,06 N a -10,95 S, Figura 1.

Figura 1 Mapa de localização do Estado do Acre

Segundo a classificação climática de Köppen, o estado é predominantemente caracterizado por dois tipos de clima: equatorial quente e úmido (Af), com chuvas bem distribuídas ao longo do ano e ausência de estação seca; e tropical monótono (Am), sendo o primeiro predominante na região Oeste e o segundo na região Leste [12; 13].

A caracterização dos processos foi conduzida em seis municípios no estado do Acre, foram eles Acrelândia, Assis Brasil, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Manoel Urbano e Tarauacá, cada um com uma série de dados abrangendo 58 anos (1961 a 2019). A escolha dessas localidades foi baseada no banco de dados de Xavier [14], que realiza interpolação de dados diários de diversas fontes. Esse banco de dados, disponível em alta resolução espacial (0,1° x 0,1°), contempla informações como Precipitação Pluvial (P, mm) e Evapotranspiração de Referência (ETo, mm).

O software R Statistical® [15] e seus pacotes correspondentes foram empregados para adquirir, analisar dados e gerar gráficos relacionados à evapotranspiração e Precipitação Pluvial. Na manipulação e análise dos dados, utilizaram-se os pacotes dplyr, hydroTSM e lubridate [16; 17; 18]. A criação dos gráficos foi conduzida por meio do pacote ggplot2 [19] e lattice [20].

Figura 2 – Variável climática de evapotranspiração de referência entre 1961 e 2019, com limites municipais do estado do Acre.

Figura 3 – Variável climática de Precipitação Pluvial entre 1961 e 2019, com limites municipais do estado do Acre.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A média anual da Evapotranspiração de Referência variou entre 1175 e 1275mm. Nota-se que, no Oeste do Estado, até o município de Manoel Urbano, a evapotranspiração manteve uma média entre 1175 e 1225mm. Em contraste, na região Leste, as médias da evapotranspiração alcançaram valores de 1250 a 1275mm, Figura 2.

Quanto à precipitação anual (Figura 3), no estado do Acre, as médias oscilaram entre 1800 e 2400mm, apresentando uma notável variabilidade interanual das chuvas, como é comum no trópico úmido [21].

Conforme evidenciado na Figura 3, na região Oeste, as médias de Precipitação Pluvial alcançaram valores entre 2400 e 2200mm até o município de Feijó. [22] constataram que a distribuição de chuvas nesta região é consequência da influência da Zona de

Convergência Intertropical (ZCIT) e da formação de Linhas de Instabilidade (LI).

Municípios como Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, Alto Tarauacá e a parte baixa de Feijó apresentaram níveis mais elevados de precipitação, com uma média de 2400mm. Em contraste, na região Leste, as médias anuais situaram-se entre 2200 e 2000mm, sendo que Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia se destacaram como os municípios mais secos do Estado do Acre, registrando médias de Precipitação Pluvial de 1800 mm.

Essa disparidade está diretamente relacionada à classificação de Köppen, que divide o estado do Acre em dois principais subtipos de clima. A região Oeste é classificada como tropical úmido (Af), caracterizada por intensa Precipitação Pluvial pluviométrica, com uma quantidade acumulada anual superior a 2000mm, conforme observado na Figura 3.

Nesse subclima, é notável a ausência de um período seco definido, uma característica típica da região próxima à linha do Equador. Já a região Leste do estado do Acre é classificada como tropical de monções (Am), predominando no restante do estado. Essa classificação climática possui menores índices de Precipitação Pluvial quando comparado com a região Oeste.

Mudanças significativas no uso do solo, como as ocorridas na Amazônia e na região Leste do estado do Acre, devido à prática do desmatamento para expansão das atividades agropecuárias, impactam o ciclo hidrológico no ecossistema.

As mudanças climáticas representam uma ameaça de longo prazo para o ecossistema amazônico, devido às alterações que provocam na dinâmica do sistema local. No entanto, o desmatamento constitui uma ameaça imediata, pois impacta diretamente os níveis de evapotranspiração na floresta, resultando em um clima local mais quente e seco. Esse efeito pode ter repercussões para além dos limites da região, devido à circulação atmosférica [23].

Nas áreas desmatadas, a umidade não é evaporada para a atmosfera nem retida como normalmente ocorre na presença de vegetação. Essas alterações têm efeitos diretos nas precipitações, podendo resultar em reduções de até 20% e mais [24].

Observa-se uma relação inversa entre a Figura 3, que representa a Precipitação Pluvial, e a Figura

2, que demonstra a evapotranspiração. Locais com alta Precipitação Pluvial apresentam menor evapotranspiração, devido à disponibilidade de água na superfície e umidade do solo que são suficientes para atender às necessidades de evapotranspiração das plantas e do ambiente. Isso resulta em uma menor perda de água para a atmosfera.

Os dados apresentados na Figura 4 revelam informações significativas sobre a evapotranspiração e a Precipitação Pluvial em diversos municípios da região. Acrelândia, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Assis Brasil, Tarauacá e Manoel Urbano demonstram médias mensais de evapotranspiração variando de 112,00 mm a 118,60mm, enquanto as médias mensais de Precipitação Pluvial variaram entre 252,60mm e 290,60mm.

Em Acrelândia, o mês de março de 1990 registrou uma Precipitação Pluvial máxima de 461,10 mm, contrastando com julho de 1997, que não teve chuva. Já em Mâncio Lima, o mês de janeiro de 1967 registrou a maior média, atingindo 637 mm, enquanto junho de 1979 teve a menor média, com apenas 1,14mm.

Em Marechal Thaumaturgo, a taxa média mensal de evapotranspiração foi de 112,50mm, acompanhada por uma média mensal de Precipitação Pluvial de 278,40mm. Janeiro de 1967 registrou uma Precipitação Pluvial máxima média de 633,90mm, enquanto julho de 1969 testemunhou uma Precipitação Pluvial mínima de apenas 0,18mm.

Assis Brasil destacou-se com uma média mensal de evapotranspiração de 118,60mm e uma média mensal de Precipitação Pluvial de 252,60mm. Março de 2019 foi notável, com uma alta incidência de chuvas, totalizando 589,80mm, enquanto julho de 2005 apresentou a menor Precipitação Pluvial mensal, com apenas 0,19mm.

Em Tarauacá, a média mensal de evapotranspiração foi de 114,20mm, acompanhada por uma média mensal de Precipitação Pluvial de 300mm. Janeiro de 1967 registrou uma Precipitação Pluvial notável, atingindo 625,70mm, enquanto julho de 1969 testemunhou uma mínima de Precipitação Pluvial, com apenas 0,12mm, indicando um período de seca.

Figura 4 – Médias mensais da Evapotranspiração de Referência (mm) entre 1961-2019, nas cidades de Acrelândia, Assis Brasil, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo e Tarauacá do estado do Acre.

Em Manoel Urbano, a média mensal de evapotranspiração atingiu 117,70mm, acompanhada por uma média mensal de Precipitação Pluvial de 300,20mm. Janeiro de 1992 apresentou uma Precipitação Pluvial máxima média de 534,90mm, contrastando com junho de 1979, que apresentou uma média mínima de apenas 0,49mm.

Figura 5 – Médias mensais da Precipitação Pluvial (mm) entre 1961-2019, nas cidades de Acrelândia, Assis Brasil, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo e Tarauacá do estado do Acre.

4. CONCLUSÕES

A análise dos dados climáticos do estado do Acre revelou variações significativas na evapotranspiração e na Precipitação Pluvial entre suas regiões. Enquanto a Evapotranspiração de Referência anual varia de 1175 a 1275mm, com uma média mais baixa no Oeste em comparação com o Leste, a Precipitação Pluvial anual varia de 1800 a 2400mm, com valores mais altos no Oeste.

Essas diferenças refletem a variabilidade climática marcante entre as duas regiões, característica do clima tropical úmido, com médias mensais de evapotranspiração variando de 112,00mm a 118,60mm e médias mensais de Precipitação Pluvial variando de 252,60mm a 290,60mm.

5. REFERÊNCIAS

- [1] Governo do Estado do Acre. Secretaria de Estado de Meio Ambiente (2006): Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Acre Fase II. Documento Síntese. Rio Branco: Sema.
- [2] Acre. Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre. Zoneamento ecológico- econômico do Acre: fase II: documento síntese: escala 1:250.000. Rio Branco, AC: SEMA, 2010. 46 p.
- [3] Miranda, J.H; Pires, R.C. de M. Série Engenharia Agrícola Irrigação. Piracicaba: FUNEP, 2001. 410 p.
- [4] Duarte, A. F. Variabilidade e tendência das chuvas em Rio Branco, Acre, Brasil. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 20, n. 1, p. 40, 2005.
- [5] Oliveira, A. V.; Serrano, R. O. P.; Mesquita, A. A.; Moreira, J. G. V. Temporal Trend and Estimation of the Hydrological Risk of Maximum Rainfall and Flow Extremes in the City of Rio Branco, Acre, Brazil. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 36, n. 4, p. -10, 2021.
- [6] Vela, R.H.N.; Dallacort, R.; Nied, A.H. Distribuição decedial, mensal e totais de precipitação na região de Tangará da Serra - MT. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 36., 2007, Bonito. Anais... Bonito: SBEA, 2007. p. 1-4.
- [7] Pizzato, J.A.; Dallacort, R.; Tieppo, R.C.; Modolo, A.J.; Cremon, C. et al. Distribuição e probabilidade de ocorrência de precipitação em Cáceres (MT). Pesquisa Agropecuária Tropical, v. 42, n. 2, p. 137-142, 2012.
- [8] Blain, G.C.; Kayano, M.T.; Ssentelhas, P.C.; Lulu, J. Variabilidade sazonal da evapotranspiração relativa em Campinas (SP): caracterização climática e análise de tendências. Bragantia, v. 68, n. 2, p. 545-553, 2009.
- [9] Beecham, S.; Chowdhury, R.K. Statistical Behaviour of Adelaide's Rainfall - Is Climate Change Detectable? In: proceedings of the world environmental and water resources congress, 2008, honolulu, usa. Annals... Honolulu: American Society of Civil Engineers, 2008. p. 1-13.
- [10] Caloiero, T.; Coscarelli, R.; Ferrari, E.; Mancini, M.

Trend detection of annual and seasonal rainfall in Calabria (Southern Italy). *Int. J. Climatol.*, v. 31, n. 1, p. 44-56, 2011. <http://dx.doi.org/10.1002/joc.2055>.

[11] Rashid, M.; Beecham, S.; Chowdhury, R. Assessment of statistical characteristics of point rainfall in the Onkaparinga catchment in South Australia. *Hydrol Earth Syst Sci Discuss*, v. 10, p. 5975-6017, 2013.

[12] Cunha, R. M. da; Duarte, A. F. Diferenças na climatologia das chuvas entre as regiões leste e oeste do estado do Acre. In: CONGRESSO DE ESTUDANTES E BOLSISTAS DO EXPERIMENTO LBA, 2., 2005, Manaus. Resumos... Manaus: LBA, 2005.

[13] IBGE. Diagnóstico Ambiental da Amazônia Legal. Rio de Janeiro, 1997. 1 CD-ROM.

[14] Xavier, A. C., Scanlon, B. R., King, C. W., & Alves, A. I. (2022). New improved Brazilian daily weather gridded data (1961–2020). *International Journal of Climatology*, 42(16), 8390–8404. <https://doi.org/10.1002/joc.7731>

[15] R Core Team (2022) R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna. <https://www.R-project.org>

[16] Wickham, H., François, R., Henry, L., & Müller, K. (2021). *Dplyr: A grammar of data manipulation*. <https://CRAN.R-project.org/package=dplyr>

[17] Zambrano-Bigiarini, M. hydroGOF: Goodness-of-Fit Functions for Comparison of Simulated and Observe Hydrological Time Series, 2020. <https://cran.rproject.org/web/packages/hydroGOF/hydroGOF.pdf>

[18] Garrett Golemund and Hadley Wickham. Dates and times made easy with lubridate. *Journal of Statistical Software*, 40(3):1–25, 2011. URL <http://www.jstatsoft.org/v40/i03/>.

[19] Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York.

[20] Sarkas, S; Mcendoo, S; Schneble, D; Daley, A J. Interspecies entanglement with impurity atoms in a lattice gas. *New Journal Of Physics*, [S.L.], v. 22, n. 8, p. 083017, 1 ago. 2020. IOP Publishing. <http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/ab9fc1>.

[21] Duarte A. F. Variabilidade e tendência das chuvas em Rio Branco, Acre, Brasil. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v.20, n.1, p.37-42, 2005.

[22] Sousa, J. W., & Costa, D. B. Ajuste de distribuições de probabilidades à série 1970-2010 de precipitação máxima anual de Rio Branco, Acre. *Revista Scientia Naturalis*, 2(1), 177-187.

[23] Marengo, J. A.; Nobre, C. A.; Chou, S. C.; Tomasella, J.; Sampaio, G.; Alves, L. M.; Obregón, G. O.; Soares, W. R.; Betts, R.; Kay, G. Riscos das mudanças climáticas no Brasil. *Análise Conjunta Brasil - Reino Unido Sobre os Impactos das Mudanças Climáticas e do Desmatamento na Amazônia*, p. 1-56, 2011.

[24] Laurance, W.F. A crisis in the making: responses of Amazonian forests to land use and climate change. *Trends in Ecology and Evolution*, v.13, p.411-415, 1998.